

Por que(m) cantais, Gil Vicente?

João Loureiro

Resumo:

Gil Vicente é um autor que nos leva a extensas reflexões nos seus textos, à partida simples. Uma das mais importantes prende-se com o lugar da mulher e é legítimo questionar: era o seu teatro, de algum modo, feminista? Seria Gil Vicente um desses seres hábeis em viajar no tempo? Há passos dos seus textos que deixam dúvida mesmo nos mais cétricos.

Palavras-chave:

Gil Vicente; Farsa de Inês Pereira; Auto da Índia; Feminismo

Não há professor/explicador/amante da didática do Português que não reconheça em Gil Vicente uma facilidade inédita: o Mestre é capaz de aproximar-se dos alunos com uma facilidade tremenda. Muitas vezes, esta ligação tem por base a escrita, à partida, pouco elaborada ou o enredo, até certo ponto, simples. Porém, não podemos negar que um dos pontos de contacto que envolve os alunos no teatro vicentino tem que ver com algumas passagens do seu tempo que parecem ser intemporais, um mistério que procuro adensar neste texto.

Se é facto que autores da época quinhentista ou seiscentista parecem longe de um adolescente do século XXI, também reconhecemos um ponto de contacto evidente e sistemático entre ambos: as temáticas. O amor, a alegria, o desconcerto do mundo, a dificuldade da vida, a natureza, enfim, tudo isto resiste ao tempo. O amor tanto era ferida no tempo de Camões como o é hoje. Todos fugiríamos de nós próprios, por vezes, tanto no tempo de Sá de Miranda quanto no atual.

Ainda assim, em Gil Vicente, a relação entre tempos parece estabelecer-se de uma forma sinistramente simbiótica: quase sem fronteiras. Gil Vicente esbate, em muitos momentos, limites temporais. Tal só é possível, claro, porque era um homem à frente do seu tempo. É por isso que, chegados a uma qualquer sala de aula portuguesa de 2026, tomando os primeiros contactos com um texto como a *Farsa de Inês Pereira*, os alunos

veem naquela peça uma representação do mais parecido com a atualidade que vão ter na Literatura. Muitos veem-no na comédia, na graça que acham às personagens; outros vão reconhecer uma profunda afinidade com o modo de ser rebelde e desinibido de Inês Pereira; e os últimos (os que mais interessam ao nosso caso aqui) sofrerão de imediato o choque com passagens a que chamarão “feministas”, na obra de Gil Vicente.

Serve este texto para tentar adensar (e não resolver) esta questão: é justo falar em feminismo na obra de Gil Vicente? É justo aplicar um conceito tão atual a um texto da primeira metade do século XVI, sem incorrer num crime de anacronismo?

Não tenho, evidentemente, as respostas a estas duas perguntas, mas tenho duas passagens similares entre duas peças do dramaturgo que parecem provar que o “empoderamento feminino” na obra de Gil Vicente não pode ser um mero descuido da sua obra. Ou, por outro lado, vêm provar apenas uma ligação entre passos parecidos, que por acaso se relacionam com o tema. Como disse, não procuro soluções.

Ora, a fala que me parece interessante analisar é aquela que podemos encontrar num texto de 1510 (representado em 1509, pela primeira vez) chamado *Auto da Índia*. Como é sabido, este texto tem sido apontado como um dos que retrata, de um certo prisma, uma faceta menos “cantável” dos Descobrimentos. Os sofrimentos horríficos que, na inigualável epopeia camoniana, deram lugar a um episódio como o das Despedidas em Belém ou Praia das Lágrimas, neste texto resumem-se a uma esposa expectante acerca da ausência do marido e que a aproveitará para cometer traição.

Mas o que me parece mais interessante no texto – para além de todo este lugar de destaque dado à mulher e à ideia da deslealdade – é um verso específico: “Vós cantais em vosso siso?”¹ É quase impossível olhar para aqui e não haver uma vozinha a lembrar-nos do mítico “E vós cantais, Ines Pereira?”²

Nas palavras do Escudeiro Brás da Mata, dirigidas a Inês Pereira, intui-se uma pergunta abruta e, tendo conhecimento do enredo, o leitor saberá que é a partir desta questão que Inês Pereira se apercebe do cenário opressivo em que se colocou. Assim, “E vós cantais, Ines Pereira?” destaca-se como um ponto de viragem na peça, utilizado pelo Mestre Gil como forma de assinalar a mudança de um Escudeiro galã e sedutor para um homem sem escrúpulos e, segundo os agouros da mãe de Inês, profundamente desprezável.

Por outro lado, e o que torna ainda mais curioso o recurso a esta formulação, o verso “Vós cantais em vosso siso?” é colocado na boca de uma mulher – a Ama – face a Lemos, um dos seus amantes. Argumentar-se-á, possivelmente, que a Ama faz esta pergunta com a maior das naturalidades, uma vez que a sua única intenção é proibir Lemos de fazer barulho para que a “vezinhança” não repare na presença de um homem em sua casa. E, de facto, o texto revela-nos isso; porém, não deixa de ser assinalável vermos um verso com tantas semelhanças na boca de personagens de sexos opostos, em situações profundamente diferentes.

Concluo no ponto em que comecei: será Gil Vicente feminista? Ou, pelo menos, um escritor que denuncia o clima de opressão vivido pelas mulheres, nuns casos, ou que dá voz a essas mesmas mulheres e as coloca no centro das suas peças em variadíssimos casos? Carecendo eu de resposta a estas perguntas, congratulo-me por tal: só faz sentido ler Gil Vicente se houver, para lá dos diálogos “fáceis e engraçados”, um constante questionamento que atravesse os tempos.

Bibliografia:

¹Vicente, G. (2017). *Auto da Índia* (M. Fiúza, Ed.; Edição didática). Porto Editora.

²Vicente, G. (2017). *Farsa de Inês Pereira* (A. M. Soares, Ed.; Edição didática). Porto Editora.